

Pubblicazioni scientifiche e dati della ricerca: analisi comparata dei comportamenti dei ricercatori rispetto all'esercizio VQR

Direzione Performance, Assicurazione Qualità, Valutazione e Politiche di Open Science
Università degli Studi di Milano

23 aprile 2025

Indice

1 Repositories	2
1.1 Repositories più comuni	2
1.2 Repository disciplinari utilizzati	3
1.3 Riviste, piattaforme editoriali e altre fonti	4
1.4 Altri repository e infrastrutture	4
2 Utilizzo dei repository per Dipartimenti	5
2.1 Utilizzo di repository istituzionali e generalisti	5
2.2 Repository disciplinari in ambito biomedico e bioinformatico	6
2.3 Repository disciplinari e specializzati	6
2.4 Piattaforme per la condivisione del software e codici	6
2.5 Considerazioni finali	7
3 Utilizzo dei repositories per Aree disciplinari ANVUR - VQR 2020-2024	11
3.1 Analisi dell'utilizzo dei repository per aree disciplinari ANVUR	11
3.2 Considerazioni finali	13
4 Conclusioni	17

Il presente report ha l'obiettivo di analizzare i repository scelti dai ricercatori dell'Università degli Studi di Milano per la pubblicazione dei dati della ricerca. Le analisi si basano sui risultati delle risposte fornite dai ricercatori al momento della consegna dei prodotti della ricerca per l'esercizio Valutazione della Qualità della Ricerca (VQR) relativo agli anni 2020-2024.

Delle 6389 risposte raccolte, sono stati analizzati 106 casi, ossia esclusivamente quelle risposte in cui è stata compilata la sezione (strutturata in forma di un campo vuoto con risposta libera) relativa alle pratiche di scienza aperta adottate. Sono dunque state escluse quelle risposte non attinenti al

campo, come ad esempio risposte che indicavano generalmente il termine ‘open access’ o che non fornivano alcuna informazione rilevante circa la posizione e l’identità dei dataset pubblicati. Quindi sono state analizzati quei casi con informazioni utili sulla pubblicazione dei dataset, quali DOI degli stessi e/o metadati utili alla loro identificazione sul repository indicato.

1 Repositories

Di seguito (Tabella 1) viene presentata un’analisi comparata dei 30 repository (e, in alcuni casi, piattaforme editoriali) utilizzati dai ricercatori dell’Università Statale di Milano per pubblicare i dati della ricerca. L’elenco comprende sia soluzioni generaliste, in cui è possibile caricare dataset di natura molto diversa, sia repository disciplinari, dedicati a specifiche aree di studio.

1.1 Repositories più comuni

I repository più comuni sono i repository generalisti, utilizzati come unico luogo di archiviazione e pubblicazione dal 45% dei casi considerati.

- **Dataverse (Data@UniMI)** (21 depositi): rappresenta l’istanza locale di Dataverse per l’Università Statale di Milano, offrendo un servizio istituzionale per i propri ricercatori. Inoltre, Data@UniMi beneficia del supporto istituzionale di data stewards che, prima della pubblicazione dei dataset, controllano la fairness dei file e metadati caricati.
Motivi di utilizzo: facilità di deposito, riconoscibilità dell’hosting istituzionale, integrazione con pratiche di Open Science e possibilità di assegnare un DOI.
- **Zenodo** (18 depositi):
è un repository generalista creato dal CERN in collaborazione con OpenAIRE, molto diffuso in ambito accademico per dati e pubblicazioni di vario genere, in quanto sponsorizzato dalla Commissione Europea.
Motivi di utilizzo: interfaccia user-friendly, **integrazione con GitHub**, visibilità internazionale e supporto per diverse tipologie di file.
- **GitHub** (9 depositi):
è una piattaforma per il versioning di codici e per la collaborazione su progetti di sviluppo e ricerca; è anche utilizzata per caricare dataset (se di dimensioni moderate) e per gestire progetti di ricerca che uniscono codice e dati.
Motivi di utilizzo: diffusione capillare, controllo di versione (Git), integrazione con Zenodo per l’assegnazione di DOIs e facilità di collaborazione.
- **Zenodo + GitHub** (2 depositi) e **GitHub + Data@UniMi** (1 deposito):
In alcuni casi i dataset sono ospitati contemporaneamente su Data@UniMi/Zenodo e GitHub, sfruttando l’integrazione tra le due piattaforme oppure per aumentare visibilità e backup.

1.2 Repository disciplinari utilizzati

- **ProteomeXchange Consortium** (6 depositi):

Area disciplinare: proteomica.

Motivi di utilizzo: Il Consorzio ProteomeXchange è stato istituito per fornire linee di presentazione e diffusione dei dati standard coordinate a livello globale che coinvolgano i principali archivi di proteomica e per incoraggiare le politiche di open data nel settore.

- **Dryad** (6 depositi):

Area disciplinare: prevalentemente biologia e scienze della vita.

Motivi di utilizzo: riconoscimento internazionale (maggiormente usato in U.S.), politiche di open data, semplicità di citazione dei dataset.

- **Embl-Ebi** (4 depositi):

Area disciplinare: bioinformatica, genetica e biologia molecolare.

Motivi di utilizzo: infrastruttura europea di riferimento per la gestione e la condivisione di dati biologici.

- **Ncbi** (6 depositi):

Area disciplinare: biologia molecolare e genetica. Offre archivi specializzati (GenBank, SRA, GEO, ecc.).

Motivi di utilizzo: standard globale per la condivisione di dati genomici, requisiti editoriali di molte riviste scientifiche.

- **European Genome-phenome Archive** (2 depositi):

Area disciplinare: dati genetici e fenotipici sensibili o confidenziali.

Motivi di utilizzo: conformità a normative di sicurezza e privacy, gestione di dataset protetti e possibilità di depositare dataset di grandi dimensioni.

- **ENA (European Nucleotide Archive)** (1 deposito):

Area disciplinare: banche dati di sequenze nucleotidiche (parte dell'EBI).

Motivi di utilizzo: riferimento per la condivisione di dati genomici, supporto obbligatorio in diversi bandi e riviste, e possibilità di depositare dataset di grandi dimensioni.

- **Pride** (PRoteomics IDentifications database) (EBI) (2 depositi):

Area disciplinare: proteomica, parte dell'infrastruttura PRIDE.

Motivi di utilizzo: richiesto da molte riviste per la pubblicazione di dati sperimentali proteomici.

- **Panagea** (2 depositi):

Area disciplinare: repository specializzato in earth system research.

Motivi di utilizzo: scelto per pubblicazione e distribuzione di dati georeferenziati .

1.3 Riviste, piattaforme editoriali e altre fonti

Alcune delle sedi indicate per la pubblicazione ed archiviazione dei dati della ricerca non sono veri e propri repository, bensì editori o piattaforme di pubblicazione scientifica, spesso dotate di sezioni per materiale il supplementare. Queste sono:

- **Nature** (2 depositi)
- **Frontiers** (2 depositi)
- **ScienceDirect** (2 depositi)
- **MDPI** (1 deposito)
- **Society for Conservation Biology** (1 deposito)

1.4 Altri repository e infrastrutture

- **Mendeley** (3 depositi): una piattaforma di gestione citazioni bibliografiche di proprietà Elsevier, con un repository integrato (Mendeley Data).
- **Research Data Unipd** (1 deposito): il repository istituzionale dell'Università di Padova.
- **CNR** (1 deposito): il repository interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- **Datacat** (1 deposito): servizio di catalogazione e pubblicazione dati dell'Università di Liverpool.
- **CCDC** (1 deposito): Cambridge Crystallographic Data Centre, specializzato in cristallografia molecolare.
- **ESFR / ESRF** (2 depositi + 1 deposito): riferito all'European Synchrotron Radiation Facility, un centro di ricerca e uno dei tre più importanti attualmente in funzione.
- **ill** (1 deposito): ILL (Institut Laue-Langevin), centro di ricerca su neutroni e fisica delle particelle.
- **openICPSR** (1 deposito): versione open del consorzio ICPSR (Inter-university Consortium for Political and Social Research), usato per dati di scienze sociali e comportamentali.
- **PostEra** (1 deposito): piattaforma basata su AI nell'ambito della chimica computazionale o progettazione farmaci.

Assistiamo ad una notevole diversificazione nella scelta del luogo di archiviazione e condivisione dei dati, dettata dai requisiti dei finanziatori, dalle linee guida delle riviste o dalle esigenze specifiche di ciascun progetto.

	Repository	n
1	Dataverse (Data@UniMI)	21
2	Zenodo	18
3	GitHub	9
4	ProteomeXchange Consortium	6
5	Dryad	6
6	Figshare	5
7	Embl-Ebi	4
8	Ncbi	6
9	Mendeley	3
10	European Genome-phenome Archive	2
11	Esfr	2
12	Frontiers	2
13	GitHub + Zenodo	2
14	Nature	2
15	Panagea	2
16	Pride	2
17	ScienceDirect	2
18	Research Data Unipd	1
19	CCDC	1
20	CNR	1
21	Datacat	1
22	ENA	1
23	ESFR	1
24	GitHub + Data@UniMi	1
25	ill	1
26	MDPI	1
28	openICPSR	1
29	PostEra	1
30	Society for Conservation Biology	1
	Totale	106

Tabella 1: Repository e loro frequenze

2 Utilizzo dei repository per Dipartimenti

Di seguito si si presenta un'analisi qualitativa dei risultati illustrati nella tabella 1, si evidenziano dunque le tendenze riscontrate ed i diversi repository prescelti dai ricercatori di diversi dipartimenti, sulla base della frequenza con la quale vengono indicati dai ricercatori.

2.1 Utilizzo di repository istituzionali e generalisti

- **Dataverse:** Ricorre più volte tra diversi Dipartimenti (ad es. Scienze Biomediche e Cliniche, Scienze Sociali e Politiche, Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, ecc.). Questo testimonia la versatilità del repository e la presenza di una soluzione istituzionale (Data@UniMi o altre istanze Dataverse) che molti gruppi di ricerca stanno adottando per rendere i dati

accessibili e tracciabili tramite un repository certificato, che beneficia di un gruppo di supporto locale e che effettua un controllo sulla FAIRness dei dati depositati.

- **Zenodo:** Altro repository generalista largamente scelto (tra cui Dip. di Biotecnologie Mediche, Dip. di Scienze Biomediche e Cliniche, Dip. di Scienze Cliniche e di Comunità, Dip. di Scienze della Terra Ardito Desio, Dip. di Scienze e Politiche Ambientali). Zenodo offre vantaggi come il rilascio automatico di un DOI e l'integrazione con GitHub, ma, diversamente da Dataverse, non è un repository certificato (Dataverse ha ottenuto il CoreTrustSeal), nè ha un monitoraggio della fairness dei dati depositati (come avviene in Dataverse dal lavoro di data stewards).

2.2 Repository disciplinari in ambito biomedico e bioinformatico

- **NCBI** (Dip. di Bioscienze, Biotecnologie Mediche, Oncologia ed Emato-Oncologia): tipicamente utilizzato per dati di genomica, proteomica o sequenze nucleotidiche.
- **EBI / EMBL-EBI** (Dip. di Biotecnologie Mediche, Oncologia ed Emato-Oncologia, Scienze e Politiche Ambientali): fornisce un insieme di banche dati e repository (quali ENA, ArrayExpress, PRIDE, ecc.) per diversi tipi di dati biologici.
- **European Genome-phenome Archive (EGA):** appare in Dip. di Oncologia ed Emato-Oncologia e Scienze Farmacologiche e Biomolecolari, riflettendo la necessità di depositare dati sensibili di genomi e fenotipi umani.
- **ProteomeXchange Consortium:** utilizzato da Dip. di Medicina Veterinaria e Scienze Animali e in Scienze e Politiche Ambientali. Questo gruppo di repository (PRIDE, PeptideAtlas, MassIVE, ecc.) è specializzato nella condivisione di dati proteomici.

2.3 Repository disciplinari e specializzati

- **Dryad** (Dip. di Scienze e Politiche Ambientali): repository open data particolarmente diffuso in campo biologico ed ecologico, spesso richiesto da riviste del settore.
- **Pride** (Dip. di Medicina Veterinaria e Scienze Animali): specializzato per dati proteomici, indice di ricerche in campo proteomico veterinario.
- **ENA, ESRF, ill** (Dip. di Biotecnologie Mediche): includono infrastrutture europee per dati biologici o facility di sincrotrone e neutroni (ESRF e ILL).
- **openICPSR** (Dip. di Diritto Privato e Storia del Diritto): archivio di dati per scienze sociali e demografiche, qui utilizzato per progetti di ricerca con dati socio-giuridici.

2.4 Piattaforme per la condivisione del software e codici

- **GitHub:** Diversi Dipartimenti (Fisica Aldo Pontremoli, Informatica Giovanni Degli Antoni, Scienze Biomediche e Cliniche, Scienze e Politiche Ambientali) sfruttano Git (in versione

GitHub o simili) per depositare codice e, talvolta, dataset associati. Ciò è comune quando la componente di sviluppo software è rilevante.

- L'integrazione con Zenodo (non direttamente visibile qui, se non in scelte multiple) è uno scenario frequente per ottenere un DOI sulle versioni del codice.

2.5 Considerazioni finali

Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale, Scienze Biomediche e Cliniche e Scienze e Politiche Ambientali. Questi dipartimenti mostrano una varietà di soluzioni, probabilmente dovuta a progetti variegati o collaborazioni diverse. Ciò indica l'importanza dell'utilizzo di repository specializzati per i ricercatori e le ricercatrici che lavorano in ambito biomedico. I dati genetici, proteomici e fenotipici necessitano di archivi internazionalmente riconosciuti ma anche specificamente selezionati per l'avanzamento della ricerca su specifici tematiche e/o esperimenti e che garantiscano, inoltre, il deposito di dataset di dimensioni elevate. Per ricerche dove si costruiscono o sviluppano codici di software, inoltre, notiamo che i ricercatori concepiscono Github come uno strumento complementare utile per i processi di versioning e distribuzione dei dataset. Spesso, Github è associato a Zenodo (per l'assegnazione dei DOI) o ad altri repository.

Infine, e come si evince dalla Tabella 2, il 32% dei dipartimenti dell'Ateneo (elencati sotto) non risulta tra i casi che segnalano la presenza di dataset su repository per i dati della ricerca per lo scopo dell'esercizio VQR. Curiosamente, però, alcuni dei ricercatori afferenti a questi dipartimenti hanno depositato i loro dati sul repository istituzionale Data@UNIMI, ciò indica quindi che, ai fini della valutazione, alcuni ricercatori hanno deciso di non indicare, pur avendone la possibilità, la pubblicazione ed archiviazione dei dati della ricerca, aspetto, questo, che invita la divisione ed i rispettivi dipartimenti ad interrogarsi circa le possibili cause per queste decisioni e, più generalmente, a continuare, possibilmente in maniera coordinata, l'esercizio di formazione e disseminazione di conoscenze relative alla gestione dei dati della ricerca.

1. Diritto Pubblico Italiano e Sovranazionale
2. Filosofia "Pietro Martinetti"
3. Fisiopatologia Medico-Chirurgica e dei Trapianti
4. Lingue, Letterature, Culture e Mediazioni
5. Matematica "Federigo Enriques"
6. Scienze Agrarie e Ambientali – Produzione, Territorio, Agroenergia
7. Scienze Biomediche, Chirurgiche e Odontoiatriche
8. Scienze della Salute
9. Studi Internazionali, Giuridico e Storico-Politici
10. Studi Letterari, Filologici e Linguistici; Studi Storici "Federico Chabod"

Tabella 2: Repository e frequenze per Dipartimento

Dipartimento	Repository	Frequenza
Dipartimento di Beni Culturali e Ambientali	ENA	1
Dipartimento di Bioscienze	NCBI	2
	GitHub + Zenodo	1
Dipartimento di Biotecnologie Mediche e Medicina Traslazionale	Zenodo	5
	NCBI	3
	EBI	2
	ESFR	2
	Dataverse	1
	ESFR	1
	ill	1
Dipartimento di Chimica	CCDC	1
	Dataverse	1
Dipartimento di Diritto Privato e Storia del Diritto	openICPSR	1
Dipartimento di Economia, Management e Metodi Quantitativi	Dataverse	1
	Mendeley	1
Dipartimento di Fisica Aldo Pontremoli	Dataverse	1
	GitHub	1
Dipartimento di Informatica Giovanni Degli Antoni	Dataverse	1
	GitHub	1
Dipartimento di Medicina Veterinaria e Scienze Animali	ProteomeXchange Consortium	3
	PRIDE	2

Continua nella prossima pagina

Tabella 2 – Continuazione

Dipartimento	Repository	Frequenza
Dipartimento di Oncologia ed Emato-Oncologia	European Genome-phenome Archive	1
	EBI	1
	Nature	1
	NCBI	1
Dipartimento di Scienze Biomediche e Cliniche	Dataverse	5
	GitHub	4
	Zenodo	2
Dipartimento di Scienze Biomediche per la Salute	Zenodo	1
Dipartimento di Scienze Cliniche e di Comunità	Zenodo	1
Dipartimento di Scienze Farmaceutiche	Dataverse	1
	Postera	1
Dipartimento di Scienze Farmacologiche e Biomolecolari Rodolfo Paoletti	European Genome-phenome Archive	1
Dipartimento di Scienze Giuridiche Cesare Beccaria	Zenodo	1
Dipartimento di Scienze Sociali e Politiche	Dataverse	6
Dipartimento di Scienze della Terra Ardito Desio	Zenodo	4
	CNR	1
	Figshare	1
	Mendeley	1
	Nature	1
Dipartimento di Scienze e Politiche Ambientali	Dryad	6
	Dataverse	4
	Figshare	4

Continua nella prossima pagina

Tabella 2 – Continuazione

Dipartimento	Repository	Frequenza
	Zenodo	4
	ProteomeXchange Consortium	2
	Frontiers	2
	GitHub	2
	Panagea	2
	ScienceDirect	2
	Research Data unipd	1
	DataCat	1
	EBI	1
	GitHub + Dataverse	1
	GitHub + Zenodo	1
	Mendeley	1
	Society for Conservation Biology	1
Dipartimento di Scienze per gli Alimenti, la Nutrizione e l'Ambiente	GitHub	1
	MDPI	1

3 Utilizzo dei repositories per Aree disciplinari ANVUR - VQR 2020-2024

3.1 Analisi dell'utilizzo dei repository per aree disciplinari ANVUR

Questa sezione presenta i principali repository utilizzati, suddivisi per **aree** disciplinari come definite da ANVUR.

Area 01 - Scienze matematiche e informatiche

- **GitHub** (2 occorrenze): Piattaforma di versionamento del codice, molto diffusa negli ambiti informatici per la gestione collaborativa di software e dati.
- **Dataverse (Dataverse)** (1 occorrenza): Testimonia come alcuni gruppi di ricerca scelgano anche repository istituzionali o generalisti per i propri dataset.

Area 02 - Scienze fisiche

- **ESFR** (2), **esrf** (1), **ill** (1): Riferimenti a infrastrutture di ricerca europee legate a luce di sincrotrone e neutroni.
- **Dataverse** (1), **Figshare** (1), **GitHub** (1), **NCBI** (1), **Panagea** (1): Mostrano la varietà delle scelte, tra repository generalisti (Figshare, Dataverse), piattaforme per codice (Git) e archivi disciplinari (NCBI in caso di dati bio-fisici).

Area 03 - Scienze chimiche

- **ProteomeXchange Consortium** (1): Indica probabilmente ricerche in ambito proteomico, benché associate a chimica.
- **CCDC** (1): Cambridge Crystallographic Data Centre, specializzato in cristallografia di composti chimici.
- **Dataverse** (1), **Postera** (1): Dataverse per la condivisione istituzionale, PostEra per la chimica computazionale/farmaceutica.

Area 04 - Scienze della Terra

- **Zenodo** (3): Repository generalista con vantaggi come l'assegnazione di DOIs e integrazione con GitHub.
- **CNR** (1): Archivio interno del Consiglio Nazionale delle Ricerche.
- **Dataverse** (1), **Figshare** (1), **Mendeley** (1), **Nature** (1): Presentano una varietà di soluzioni, tra repository aperti (Dataverse, Figshare, Mendeley) e piattaforme editoriali (Nature).

Area 05 - Scienze biologiche

- **Dataverse** (7), **Dryad** (6), **GitHub** (5), **Zenodo** (5): Quattro piattaforme notevolmente usate, che combinano soluzioni istituzionali/generaliste (Dataverse, Zenodo, Dryad) con strumenti di gestione del codice (Git).
- **ProteomeXchange Consortium** (3), **EBI** (3), **Figshare** (3), **ncbi** (3): Indicano un ricorso importante a repository disciplinari (EBI, NCBI, ProteomeXchange) e a piattaforme aperte (Figshare).
- **Pride** (2), **ScienceDirect** (2): Ulteriore specializzazione in proteomica (PRIDE) e depositi presso editori (ScienceDirect).
- **European Genome-phenome Archive** (1), **Research data unipd** (1), **Frontiers** (1), **GitHub + Zenodo** (1), **Mendeley** (1), **Society for Conservation Biology** (1): Raccolta di soluzioni più particolari o di nicchia, a seconda del progetto o dei requisiti editoriali.

Area 06 - Scienze mediche

- **Zenodo** (7): Molto utilizzato, probabilmente per la semplicità d'uso e la diffusione internazionale.
- **Dataverse** (2), **NCBI** (2): Repository istituzionale e archivio specialistico per dati biomedici.
- **European Genome-phenome Archive** (1), **EBI** (1), **Nature** (1): Requisiti editoriali o progetti di ricerca che necessitano di depositare dati fenotipici/genomici (EGA ed EBI) o di associare dataset a pubblicazioni su riviste Nature.

Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie

- **ProteomeXchange Consortium** (1): Aspetti proteomici legati al mondo veterinario.
- **datacat** (1), **frontiers** (1), **GitHub** (1), **mdpi** (1): Varietà di soluzioni, che spaziano da depositi disciplinari a piattaforme editoriali (Frontiers, MDPI) e gestione del codice (Git).

Area 08b - Ingegneria civile

- **Panagea** (1): Repository specialistico, probabilmente utilizzato in progetti georeferenziati o ingegneria del territorio.

Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione

- **Dataverse** (1): Utilizzo di Dataverse, verosimilmente per rendere i dati aperti e assegnare un DOI.

Area 10 - Scienze dell'Antichità, filologico-letterarie e storico-artistiche

- **ENA** (1): Curioso riferimento a un repository tipicamente biologico (European Nucleotide Archive). Potrebbe indicare un progetto interdisciplinare con analisi di campioni antichi o di dati genetici correlati a reperti archeologici.

Area 13a - Scienze economiche e statistiche

- **Dataverse** (1), **GitHub-Dataverse** (1), **Mendeley** (1), **openICPSR** (1), **Zenodo** (1): Qui emerge una certa eterogeneità, con repository sia istituzionali (Dataverse, integrato a Git), sia più diffusi a livello internazionale (Zenodo, Mendeley) e specializzati per scienze sociali (openICPSR).

Area 14 - Scienze politiche e sociali

- **Dataverse** (6): Prevale l'uso di Dataverse, in linea con la necessità di avere un archivio istituzionale e l'esigenza di condividere dataset socio-politici.

3.2 Considerazioni finali

Emerge chiaramente l'utilizzo frequente di Dataverse e Zenodo, confermando il fatto che questi repository forniscono servizi trasversali per le diverse aree disciplinari. In quasi tutte le aree, poi, si assiste alla scelta di una varietà di repository diversi, aspetto che segnala che i ricercatori di UNIMI sono a conoscenza dell'utilità dei repository a disposizione per i loro dati. L'area di scienze politiche e sociali e l'area di ingegneria civile sono le uniche - sempre in relazione ai casi considerati - ad usare un singolo repository, ovvero Data@UNIMI e Panagea. Come già notato sopra, poi, emerge che alcuni ricercatori, come ad esempio coloro specializzati in ambito biomedico e bio-informatico, si affidano a repository disciplinari quali EBI, NCBI, ProteomeX- change, EGA e Dryad.

Tabella 3: Repository e frequenze per Area

Area	Repository	Frequenza
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche	GitHub	2
Area 01 - Scienze matematiche e informatiche	Dataverse	1
Area 02 - Scienze fisiche	ESFR	2
Area 02 - Scienze fisiche	Dataverse	1
Area 02 - Scienze fisiche	WSFR	1
Area 02 - Scienze fisiche	Figshare	1
Area 02 - Scienze fisiche	GitHub	1
Area 02 - Scienze fisiche	ill	1
Area 02 - Scienze fisiche	NCBI	1
Area 02 - Scienze fisiche	Panagea	1
Area 03 - Scienze chimiche	ProteomeXchange Consortium	1
Area 03 - Scienze chimiche	CCDC	1
Area 03 - Scienze chimiche	Dataverse	1
Area 03 - Scienze chimiche	Postera	1
Area 04 - Scienze della Terra	Zenodo	3
Area 04 - Scienze della Terra	CNR	1
Area 04 - Scienze della Terra	Dataverse	1
Area 04 - Scienze della Terra	Figshare	1
Area 04 - Scienze della Terra	Mendeley	1
Area 04 - Scienze della Terra	Nature	1
Area 05 - Scienze biologiche	Dataverse	7
Area 05 - Scienze biologiche	Dryad	6
Area 05 - Scienze biologiche	GitHub	5

Continua nella prossima pagina

Tabella 3 – Continuazione

Area	Repository	Frequenza
Area 05 - Scienze biologiche	Zenodo	5
Area 05 - Scienze biologiche	ProteomeXchange Consortium	3
Area 05 - Scienze biologiche	EBI	3
Area 05 - Scienze biologiche	Figshare	3
Area 05 - Scienze biologiche	NCBI	3
Area 05 - Scienze biologiche	Pride	2
Area 05 - Scienze biologiche	ScienceDirect	2
Area 05 - Scienze biologiche	European Genome-phenome Archive	1
Area 05 - Scienze biologiche	Research data unipd	1
Area 05 - Scienze biologiche	Drontiers	1
Area 05 - Scienze biologiche	GitHub + Zenodo	1
Area 05 - Scienze biologiche	Mendeley	1
Area 05 - Scienze biologiche	Society for Conservation Biology	1
Area 06 - Scienze mediche	Zenodo	7
Area 06 - Scienze mediche	Dataverse	2
Area 06 - Scienze mediche	NCBI	2
Area 06 - Scienze mediche	European Genome-phenome Archive	1
Area 06 - Scienze mediche	EBI	1
Area 06 - Scienze mediche	Nature	1
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie	ProteomeXchange Consortium	1
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie	DataCat	1
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie	Frontiers	1
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie	GitHub	1
Area 07 - Scienze agrarie e veterinarie	MDPI	1

Continua nella prossima pagina

Tabella 3 – Continuazione

Area	Repository	Frequenza
Area 08b - Ingegneria civile	Panagea	1
Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione	Dataverse	1
Area 10 - Scienze dell'Antichità filologico-letterario e storico-artistiche	ena	1
Area 13a - Scienze economiche e statistiche	Dataverse	1
Area 13a - Scienze economiche e statistiche	GitHub-Dataverse	1
Area 13a - Scienze economiche e statistiche	Mendeley	1
Area 13a - Scienze economiche e statistiche	openICPSR	1
Area 13a - Scienze economiche e statistiche	Zenodo	1
Area 14 - Scienze politiche e sociali	Dataverse	6

4 Conclusioni

L'esercizio VQR 2020-2024 prevedeva per la prima volta la possibilità di associare alle pubblicazioni anche materiali aggiuntivi come ad esempio i dataset, come documentazione delle pratiche di scienza aperta.

Una prima osservazione generale (anche derivata dalle evidenze) è di merito: il collegamento fra pubblicazione e relativo dataset non è necessariamente evidenza di pratiche di scienza aperta o della riproducibilità di una ricerca.

Molti dei dataset depositati nei repository (ad esempio per richiesta del Ministero della salute) risultano non FAIR e dunque non riproducibili né riutilizzabili in alcun modo. È dunque evidente che inserire fra la documentazione il DOI del dataset depositato non è assolutamente equivalente a dire che la ricerca è riproducibile.

Una seconda osservazione legata invece ai processi dell'Ateneo riguarda il popolamento del campo pratiche di open science nella procedura di selezione dei lavori per la VQR: mentre non è credibile che su così tanti articoli presentati (oltre 6000) solo così pochi articoli abbiano dei dati collegati, pare assai probabile che non sempre sia stata colta la importanza di associare alle pubblicazioni presentate per la VQR anche i dati della ricerca e le rispettive informazioni. La indicazione di eventuali dataset a supporto dei risultati non era obbligatoria nell'esercizio VQR, per cui è possibile che in molti casi si sia ritenuto superfluo includere anche il riferimento ai dati.

Per quanto riguarda le scelte effettuate dai ricercatori si evidenzia un uso prevalente di Dataverse (20% dei casi), Zenodo (17 % dei casi) e Github (8.5 % dei casi), distribuito in maniera diseguale fra i diversi dipartimenti, anche quelli in cui la ricerca è basata sulla analisi dei dati. Zenodo è l'archivio suggerito dal Ministero della salute per il deposito dei dati di ricerca, rendendo in molti casi la scelta del repository obbligata. Tuttavia, è rilevante evidenziare che mentre i record di Dataverse UNIMI sono validati dal personale di supporto e quindi certamente FAIR, i record caricati su Zenodo risultano spesso mancanti dei metadati necessari per essere trovabili, accessibili, interoperabili e riutilizzabili. Ulteriori analisi sono in programma per capire la differenza qualitativa tra i dati caricati su repository non validati e quelli caricati su Dataverse UNIMI. Certamente la promozione del repository istituzionale e le attività di formazione alla gestione dei dati in maniera FAIR porteranno ad un utilizzo più esteso da parte dei ricercatori di UNIMI, nella consapevolezza che per poter essere verificati e riutilizzati i dati devono essere completi, e accompagnati da tutta la documentazione necessaria, ed i repository altrettanto affidabili.